

XALKOPIRITNI NEFT KOKSI VA ASOSLI TUZ ISHTIROKIDA QAYTA ISHLASH TERMODINAMIKASI

PhD. Hojiyev Sh.T., talaba Anorqulov J.B.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,

doi.org/10.5281/zenodo.11243315

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda neft koksi va asosli tuz ishtirokida xalkopiritni qayta ishlash jarayonining termodinamikasini o'rganib chiqilgan. Asosli xususiyatga ega bo'lgan tuz sifatida sodadan foydalanilgan. Ushbu jarayonning maqsadga muvofiqligi va optimal sharoitlarini tushunish uchun termodinamik tahlil o'tkazilgan. Tekshirish natijalari xalkopiritli konsentratlardan mis va temirni pirometallurgik usulda ajratib olishning kam chiqindili texnologiyasini ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: xalkopirit, neft koksi, soda, termodinamika, Gibbs energiyasi, muvozanat konstantasi.

Аннотация: В данной работе исследована термодинамика переработки халькопирита в присутствии нефтяного кокса и основной соли. В качестве основной соли используется сода. Для понимания возможности и оптимальных условий этого процесса был проведен термодинамический анализ. Результаты исследований позволяют разработать малоотходную технологию пиromеталлургического извлечения меди и железа из халькопиритовых концентратов.

Ключевые слова: халькопирит, нефтяной кокс, сода, термодинамика, энергия Гиббса, константа равновесия.

Absract: This work examines the thermodynamics of chalcopyrite processing in the presence of petroleum coke and basic salt. Soda is used as the basic salt. To understand the feasibility and optimal conditions of this process, a thermodynamic analysis was carried out. The research results make it possible to develop a low-waste technology for the pyrometallurgical extraction of copper and iron from chalcopyrite concentrates.

Keywords: chalcopyrite, petroleum coke, soda, thermodynamics, Gibbs energy, equilibrium constant.

Xalkopirit (CuFeS_2) global miqyosda asosiy mis manbai hisoblanadi, ammo uni qazib olish va qayta ishlashning murakkab tuzilishi tufayli metallurqlar ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishadi. Masalan, ko'p miqdorda shlak hozil bo'lishi, temirning oraliq jarayonda ajratib olinmaganligi tufayli shlak bilan sarflanib chiqindiga chiqib ketishi va hokazo. Atrof-muhitga bu chiqindilarning ajralishi esa ekologik holatni yanada yomonlashtiradi. Shuni inobatga olgan holda hozirgi kunda mis ishlab chiqarishning kam chiqindili yoki umuman chiqindisiz texnologiyasini ishlab chiqish

va uni sanoatga tatbiq etish mis metallurgiyasining eng dolzarb mammolardan biri hisoblanadi [1-5].

Mazkur tadqiqotning maqsadi tarkibida temir miqdori ko'p bo'lgan mis konsentratlarini qayta ishlab ulardan misni ham, temirni ham ajratib olishning imkoniyatlarini o'rganish hisoblanadi. Bu imkoniyatlarni o'rganishda tadqiqotda termodinamik tahlil usulidan foydalanildi.

Tadqiqot obyektlari sifatida xalkopirit, neft koksi va soda minerallari tanlandi. Ular orasida boradigan jarayonning termodinamik tahlili FactSage dasturida amalga oshirildi.

Neft kokslari uglerodli materiallar bo'lib, ulardagi uglerod miqdori 92-95% (massa jihatidan). Xomashyo sifatiga qarab, ular tarkibida 2-7% vodorod, 1-7% (massa) oltingugurt, azot va kislorod bo'lishi mumkin [6-7].

Neft koksi, neft xomashyosini kokslash natijasida olinadigan quyuq kulrangdan qora ranggacha bo'lgan qattiq g'ovakli mahsulot. Xom yoki kalsinatsiyalanmagan neft koksining elementar tarkibi 1-jadvalda taqdim etilgan.

1-jadval

Neft koksining kimyoviy tarkibi, %

Element	C	H	S	(N + O)	Boshqalar
%	91-99,5	0,035-4	0,5-8	1,3-3	1

Asosiy sifat ko'rsatkichlari - S tarkibi, kul, namlik (odatda og'irligi bo'yicha 3% dan ko'p bo'lmagan), uchuvchi moddalarning chiqishi, zarracha hajmining taqsimlanishi, mexanik mustahkamlik [8].

Neft koksi quyidagilarga bo'linadi: S tarkibiga ko'ra oltingugurt kam (1% gacha), oltingugurt (2% gacha), oltingugurt ko'p (2% dan ortiq); kul miqdori bo'yicha past kul (0,5% gacha), o'rtacha kul (0,5-0,8%), yuqori kul (0,8% dan ortiq); granulometrik tarkibi bo'yicha bo'laklarga (zarracha hajmi 25 mm dan ortiq bo'lgan fraksiya), "yong'oqsimon" (6-25 mm), mayda (6 mm dan kam) [9].

Tiklovchi modda sifatida neft koksini tanlashning asosiy sababi neft koksi tarkibida chiqindi-kulning miqdori anchayin kamligidir.

Asosli muhitga ega bo'lgan tuz sifatida soda tanlandi. Buning sababi soda boshqa reagentlarga nisbatan faolroq va suyuqlanish harorati nisbatan pastroq. Bu xususiyati tufayli metallurgiyada qo'llaniladigan flyuslar vazifasini ham bajara oladi. Masalan, uning tadqiqot uchun muhim bo'lgan ba'zi xususiyatlari quyidagicha: Suyuqlanish harorati 858° C, zichligi 2,5326 g/sm³. Suvda eriganda issiqlik ajralib chiqadi. Natriy karbonat ochiq havoda saqlansa, CO₂ ni yutib uyushib qoladi [10].

Neft koksi va asosli tuz (Na₂CO₃) kimyoviy xossalarini o'rganib, xalkopiritni asosli tuz va uglerod bilan parchalash hamda tiklash jarayonining termodinamikasini tahlil qilindi. Bir nechta tadqiqotlar o'tkazilishi natijasida xalkopiritni neft koksi va

asosli tuz bilan metallar hosil bo'lguniga qadar tiklanish jarayonining imkoniyatlari o'rganildi. Bunga ko'ra, reaksiyon sistemada sodir bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy kimyoviy reaksiya quyidagicha:

Sistemadagi dastlabki moddalarning standart termodinamik qiymatlari ma'lumotnomalardan topildi va ular 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Moddalarning tegishli termodinamik kattaliklari (298 K)

Modda	CuFeS ₂	C	Na ₂ CO ₃	Cu	Fe	Na ₂ S	CO ₂
$\Delta H(\text{kJ/mol})$	-188,3	715,1	-1129,43	0	0	-374,47	-393,51
$\Delta G(\text{kJ/mol})$	-194,1	669,7	-1045,7	0	0	-358,13	-394,38
$\Delta S(\text{kJ/mol})$	143,8	157,99	135	33,1	27,15	79,5	213,67

Yuqoridagi qiymatlardan foydalanib, standart sharoit uchun reaksiyaning termodinamik qiymatlarini aniqlaymiz:

$$\Delta H_{\text{Reaksiya}}^{298} = -197.41 \text{ kJ}; \Delta G_{\text{Reaksiya}}^{298} = -283.6 \text{ kJ}; \Delta S_{\text{Reaksiya}}^{298} = 0.2885 \text{ kJ}.$$

Standart sharoitdagi natijalardan shuni bilish mumkinki, reaksiyaning entalpiya qiymati manfiy (ekzotermik), ya'ni reaksiya natijasida issiqlik ajralib chiqadi. Reaksiyaning erkin energiyasi qiymati ham manfiy, bu esa kimyoviy reaksiya berilgan sharoitda mustaqil ravishda oqib o'tishi mumkinligini bildiradi. Lekin bunda albatta har bir kimyoviy reaksiyaning boshlang'ich sharti – faollanish energiyasi berilishi talab etiladi. Sistemada moddalar o'zaro ta'sirlashishi boshlanganidan so'ng haroratning oshishi reaksiya tezligiga qanday ta'sir ko'rsatishi bilan birga Gibbs energiyasi qiymatlaridan muvozanat doimiyligining qiymatlari haqidagi olingan hisoblash ma'lumotlari 2-jadvalda va 1-rasmda ko'rsatib o'tilgan.

2-jadval

Turli haroratlardagi erkin energiya va muvozanat konstantasi qiymatlari

T, K	ΔG^T , kJ/mol	$\ln K_M$	K_M
100	-226,26	0,272274	1,312947
300	-283,96	13903	1,120643
500	-341,66	0,082229	1,085704
700	-399,36	0,068654	1,071065

1-rasm. Haroratning ko‘tarilishi va Gibbs energiyasi orasidagi bog‘liqlik

Xalkopiritni asosli tuz va neft koksi bilan parchalab tiklash jarayonining termodinamik imkoniyatlari o‘rganilganda 427 °C (700 K) haroratda kimyoviy reaksiyada muvozanat o‘ng tomonga, ya’ni mahsulot hosil bo‘lish tomoniga siljishi aniqlandi.

Bunda asosli tuz va neft koksi bilan xomashyoni termik qayta ishlashda olinadigan mahsulotni zararli (keraksiz) unsurlar bilan ifloslanishini oldini olish bilan birga mis va temir metallini qo‘shimchasiz tiklab olish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, bizning termodinamik tahlilimiz reagent sifatida neft koksi va soda bilan xalkopiritni parchalanishining maqsadga muvofiqligini yoritib beradi. Ushbu yondashuv keyinchalik eksperimental tekshirish va metallurgiya jarayonlarida qo‘llash uchun tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hojiyev Sh., Soatov A., Usmonova D. Metallurgiya pechlari: Pirometallurgik agregatlarning tuzilishi va ishlash prinsipi. – London: “GlobeEdit”, 2024. – 154 b. – ISBN 978-620-6-79638-1

2. Hojiyev Sh., Farmonova F., Esonova M. Yosh kimyogar: Kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, anorganik birikmalarning sinflanishi. – London: “GlobeEdit”, 2023. – 149 b. – ISBN 978-620-6-79311-3

3. Hojiyev Sh.T., Muhammadov S.M., Yarashev U.K., Xolboyev N.M. Universal metallurg: metallar va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari. –Toshkent: “Lesson press”, 2023. – 124 b. ISBN 978-9943-9364-7-8

4. Хожиев Ш.Т., Бердияров Б.Т., Очилдиев К.Т., Носирхужаев С.К. Теория гидрометаллургических процессов: учебник. – Лондон: “LAP – LAMBERT Academic Publishing”, 2023. – 250 с. – ISBN 978-620-6-79171-3

5. Hojiyev Sh.T., Norqobilov Y.F., Raxmataliyev Sh.A., Suyunova M.N. Yosh metallurg [Matn]: savol-javoblar, qiziqarli ma'lumotlar va metallar ishlab chiqarish texnologik jarayonlari. – Toshkent: “Tafakkur” nashriyoti, 2019 . - 140 b. ISBN 978-9943-24-273-9
6. Yusupxodjayev A.A., Hojiyev Sh.T., Ochildiyev Q.T. Gidrometallurgiya jarayonlari nazariyasi: darslik. – Toshkent: “Lesson press” nashriyoti, 2022. – 258 s. – ISBN 978-9943-8648-8-7
7. Юсупходжаев А.А., Хожиев Ш.Т., Мирзажонов С.Б. Анализ состояния системы в металлургии. Монография // Beau Bassin (Mauritius): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. P. 189. ISBN 978-620-2-52763-7
8. Khojiev Sh. Modern Scientific Researches in Metallurgy: from Theory to Practice: monograph // Shokhrukh Khojiev (Ed.). - Beau Bassin (Mauritius): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. P. 154. ISBN 978-613-9-47121-8
9. Khojiev Sh.T., Saidova M.S., Mirzajonova S.B., Ibrokhimov H.X., Ismatov Sh.O'. Development of Technology for Processing Zinc Cakes Based on the Use of Petroleum Coke // International Journal of Academic Engineering Research, 6(6), 2022. P. 23-28.
10. Toshpulatov D.D., Khojiev Sh.T., Berdiyarov B.T., Jorayeva A.J., Kholmominova S.F. Thermodynamic Analysis Of Chalcopyrite Oxidation-Reduction Process // International Journal of Engineering and Information System, 6(6), 2022. P. 96-101.